

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1099 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rnini.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliclik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Furuza, Dexkanova Nilufar	

BIOHUDUDLAR YASHIL MAQSADLARGA ERISHISH YO'LIDAGI AHAMIYATI

УДК: 504.06:911.3

ORCID: 0009-0000-2424-3355

Galimova Firuza

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

ORCID: 0009-0001-6449-034X

Dexkanova Nilufar

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Dunyo miqyosida jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi (CSA), fermer bozorlari, qayta tiklanuvchi qishloq xo'jaligi kabi tashabbuslar oziq-ovqat tizimlari va qishloq joylarini barqaror rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tashabbuslar, asosan, mahalliy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan bo'lsa, biohududlar ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarni birlashtirgan holda barqaror rivojlanish uchun integratsiyalangan yondashuvni taklif etadi. Evropadagi muvaffaqiyatli biohududlar misoli va ularning ijtimoiy-iqtisodiy hamda ekologik ta'sirlarini tahlil qilish asosida, ushbu konsepsiyaning O'zbekiston sharoitida dolzarbligini baholash imkoni yaratiladi.

O'zbekistonda biohududlarning joriy etilishi mamlakatning yashil maqsadlariga erishishda, shuningdek, atrof-muhit va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Evropadagi biohududlarning mahalliy rivojlanishga ta'sirini o'rganish orqali O'zbekistonda jamiyat barqarorligini oshirish va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlash bo'yicha muhim ilmiy asoslar yaratiladi. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan aniq siyosat va dasturlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Garchi O'zbekistonda biohududlarga oid maxsus siyosat hozircha mavjud bo'lmasa-da, mavjud strategiyalar ularni milliy siyosatga integratsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: biohudud, qishloq joylarini rivojlantirish, jamiyat barqarorligi, barqaror rivojlanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar.

Abstract: Worldwide, initiatives such as Community Supported Agriculture (CSA), farmers' markets, and regenerative agriculture are aimed at fostering sustainable food systems and rural development. These initiatives primarily focus on addressing local challenges, whereas bioregions offer an integrated approach to sustainable development by combining ecological, social, economic, and cultural aspects. Successful examples of bioregions in Europe and the analysis of their socio-economic and environmental impacts provide an opportunity to assess the relevance of this concept in the context of Uzbekistan.

The introduction of bioregions in Uzbekistan could play a significant role in achieving the country's green goals while addressing environmental and socio-economic challenges. Studying the impact of bioregions on local development in the European context establishes a substantial scientific foundation for enhancing community resilience and strengthening social cohesion in Uzbekistan. This research contributes to the development of targeted policies and programs aimed at promoting sustainable development, environmental conservation, and improved quality of life. Although Uzbekistan currently lacks specific policies on bioregions, existing strategies for sustainable development and environmental protection provide a solid foundation for integrating this approach into national policies.

Key words: bio-region, rural development, resilience of community, sustainable development, environmental conservation, socio-economic challenges.

Аннотация: Во всём мире инициативы, такие как сельское хозяйство, поддерживаемое сообществом (CSA), фермерские рынки и восстановительное сельское хозяйство, направлены на устойчивое развитие продовольственных систем и сельских территорий. Эти инициативы в основном ориентированы на решение локальных проблем, тогда как биорегионы предлагают интегрированный подход к устойчивому развитию, объединяя экологические, социальные, экономические и культурные аспекты. Примеры успешных биорегионов в Европе и анализ их социально-экономического и экологического воздействия позволяют оценить актуальность этой концепции в условиях Узбекистана.

Внедрение биорегионов в Узбекистане может сыграть важную роль в достижении зелёных целей страны, а также в решении экологических и социально-экономических проблем. Изучение влияния биорегионов на местное развитие в европейском контексте создаёт значительную научную основу для повышения устойчивости сообществ и укрепления социальной сплочённости в Узбекистане. Данное исследование способствует разработке целевых политик и программ, направленных на устойчивое развитие, охрану окружающей среды и повышение уровня жизни. Хотя в Узбекистане пока отсутствует специальная политика, связанная с биорегионами, существующие стратегии устойчивого развития и защиты окружающей среды предоставляют надёжную основу для интеграции этого подхода в национальные политики.

Ключевые слова: биорегион, развитие сельских территорий, устойчивость сообщества, устойчивое развитие, охрана окружающей среды, социально-экономические вызовы.

KIRISH

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning tejamsiz sarflanishi butun dunyoda barqaror rivojlanishga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Barqaror rivojlanish mahalliy resurslardan to'g'ri foydalanish, tabiatni asrash va jamoalarni jarayonga jalb qilish bilan bog'liq. Biohududlar konsepsiyasi aynan shunday integratsiyalangan yondashuvni taklif etib, ekologik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatlarni birlashtirgan holda muvaffaqiyatli natijalarga erishish imkoniyatini yaratadi.

Evropa mamlakatlaridagi biohududlarning ijobiy tajribalari jamiyat barqarorligini oshirish, mahalliy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlashda samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida biohududlarni joriy etish mamlakatning yashil maqsadlariga erishish uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkin. Bu yondashuv ekologik muammolarni hal qilish, ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklarni engish va barqaror rivojlanish strategiyalarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada biohududlar konsepsiyasining O'zbekistondagi amaliy ahamiyati, uning mamlakat sharoitidagi joriy etilish imkoniyatlari va ushbu konsepsiya asosida barqaror rivojlanishga qaratilgan siyosat va dasturlarni shakllantirish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Evropa mamlakatlaridagi biohududlar tajribasini o'rganish asosida O'zbekistondagi qishloq joylarini rivojlantirish va jamiyat barqarorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat iste'molining atrof-muhitga ta'siri, ayniqsa, issiqxona gazlari chiqindilari bilan bog'liq holda, barqarorlik uchun muhim muammo sifatida tan olinmoqda (Parente et al., 2018). Global darajada jamiyatning turmush sifati er sayyorasining resurslari va bioxilma-xilligiga bog'liq. Shu asosda iqtisodiyotni jamiyatning bir qismi sifatida, jamiyat esa o'z navbatida biosferaning bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Biroq, ko'p hollarda jamiyat o'zini iqtisodiy tizimning bir qismi sifatida ko'radi va atrof-muhitga kam ahamiyat beradi. Barqaror kelajak iqtisodiyotning atrof-muhit tizimining bir qismi sifatida shakllanishi orqali ta'minlanishi mumkin. Atrof-muhitni barqaror boshqarish muammolarga tarmoqlararo yondashish orqali amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlash va ularni barqaror hududiy rivojlanishga yordam beradigan vositalar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Atrof-muhitga mos qishloq xo'jaligi usullarini joriy etish orqali fermerlar o'zlarining ekologik izlarini kamaytirishi, iqlim o'zgarishiga moslashishi, tabiiy resurslarni muhofaza qilishi va qishloq xo'jaligi tizimlarining uzoq muddatli barqarorligiga hissa qo'shishi mumkin. Shu bilan birga, mahsuldorlik va rentabellik saqlanadi (Stotten, Froning, 2023). Barqarorlikning asosiy tamoyillari tabiiy resurslarni tejash, bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlash, oziq-ovqat xavfsizligi va ijtimoiy adolatga ko'mak berish, iqtisodiy munosabatlarda adolatlilikni ta'minlash, iqlim o'zgarishiga moslashuvchanlik kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Barqaror va moslashuvchan tizimlar iqlim o'zgarishi, hosilsizlik va iqtisodiy inqirozlar kabi shoklarga bardoshli bo'lib, ulardan tez tiklanadi (Douwe van der Ploeg et al., 2019).

Dunyo bo'ylab turli tashabbuslar mavjud bo'lib, ular barqaror oziq-ovqat tizimlarini qo'llab-quvvatlash va jamoatchilik ishtirokini oshirishga qaratilgan. Ular ko'lami va yo'nalishlariga ko'ra turlicha bo'lsa-da, ularning barchasi ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlash, mahalliy iqtisodiyotlarni rivojlantirish va jamoatlarni kuchaytirish maqsadida harakat qiladi. Mahalliy fermerlar va iste'molchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni ta'minlaydigan jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan qishloq xo'jaligi (CSA), fermer bozorlari va oziq-ovqat markazlari mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun qo'llab-quvvat bo'lib, ularning mahsulotlarini sotish va tarqatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, sekin oziq-ovqat harakati mahalliy oziq-ovqat madaniyatini, bioxilma-xillikni va ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlaydi (Kinley, 2012; Askin, 2021).

Qayta tiklanuvchi qishloq xo'jaligi ekologik tizimlarni tiklash, tuproq unumdorligini oshirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga qaratilgan. Agroekologiya tarmoqlari esa agroekologiya prinsiplarini joriy etish uchun dehqonlar, olimlar va siyosatchilarni birlashtiradi. Ammo, mazkur yondashuvlarning har biri muayyan muammolarni hal qilishga mo'ljallangan bo'lib, ular kompleks yondashuvga ehtiyoj sezadi (Zanasi et al., 2020; Stotten et al., 2017).

Biohududlar tashabbusi ekologik va madaniy jihatlar bilan belgilangan hududlarda jamoatchilikka asoslangan barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan (Dias et al., 2021). Ushbu konsepsiya organik qishloq xo'jaligi bilan hududiy madaniyatni uyg'unlashtirib, barqaror hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi (Pugliese and Antonelli, 2015). Mazkur tadqiqotda biohududlar konsepsiyasini O'zbekistonning mintaqaviy rivojlanishi doirasida joriy etish va mamlakatning yashil maqsadlariga erishishdagi ahamiyati o'rganiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda nazariy va bahsli jihatlarni tahlil qilish hamda tadqiqot maqsadini ochib berish uchun monografik usul, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya kabi usullardan foydalanildi. Maqolada biohududlar konsepsiyasi va Evropadagi tegishli siyosat doirasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Shuningdek, biohududlar konsepsiyasining O'zbekistonda "yashil" maqsadlarga erishishdagi ahamiyati va uni amaliy joriy etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Evropada biohudud konsepsiyasi ekologik, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarni uyg'unlashtirib, inson va tabiat farovonligiga ustuvor ahamiyat berish orqali barqaror rivojlanishga integratsiyalangan yondashuvni taqdim etadi (Oliver, 2019). Biohududlarning maqsadlari asosan uch yo'nalishga bo'linadi: 1) iqtisodiy, 2) ekologik va 3) ijtimoiy. Ushbu maqsadlarga erishish uchun tashabbuslar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi (Report on Organic..., 2021).

Tabiiy resurslarni mahalliy boshqarish muhim vazifa bo'lib, unda er, suv, o'rmon va bioxilma-xillik kabi resurslarni barqaror boshqarishga e'tibor qaratiladi. Bu agroo'rmonchilik, suv havzalarini boshqarish va tabiatni tiklash kabi usullarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Biohududlar shuningdek ekologik savodxonlikni oshirish, mahalliy ekotizimlarni tushunishni chuqurlashtirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun aholini rag'batlantirishga yo'naltirilgan ta'limni ham o'z ichiga oladi.

Mahalliy oziq-ovqat tizimlarini rivojlantirishda jamiyatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va agroekologik usullarni qo'llab-quvvatlash orqali aholining farovonligiga hissa qo'shiladi. Jamiyatni qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilish esa muhim o'rin tutadi, bu ekologik boshqaruv, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq jarayonlarda amalga oshiriladi.

Evropada biohududlar jamiyatchilik ishtirokini faol qo'llab-quvvatlaydi, xususan, ittifoqlar, kooperativlar va ilmiy hamjamiyatlar orqali bilim almashish va qo'llab-quvvatlash platformalarini yaratadi. Italiyadagi Silento biohududi tajribasi, masalan, qishloq jamoalari va mahalliy hokimiyatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda muvaffaqiyatli natijalarni ko'rsatdi (The experience of..., 2017). Biohududda qisqa qiymat zanjiridan samarali foydalanish orqali dehqonchilik mahsulotlarini to'g'ridan-to'g'ri sotish hajmi 75% ni tashkil etgan. Bundan tashqari, mahalliy iste'mol va turizm sohasida ushbu mahsulotlarning asosiy qismini qayta ishlashga bo'lgan ehtiyojni oshirgan.

Biohudud konsepsiyasi Evropada 1990-yillardagi Rio-de-Janeyrodagi Er sammiti va "Kun tartibi-21" ni qabul qilish davridan boshlab rivojlangan. Bu vaqtda ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni hududiy rivojlanish strategiyalariga integratsiya qilishga ahamiyat qaratilgan. Keyingi yillarda Evropa Komissiyasi tomonidan qabul qilingan Lissabon strategiyasi (2000) va Evropa-2020 strategiyasi (2010) kabi hujjatlar orqali barqaror rivojlanish siyosati yanada kuchaytirildi.

Evropa Ittifoqining "Evropa yashil kelishuvi" (2019) ekologik barqarorlik va iqlim-neytrallikka erishish uchun 2050-yilgacha mo'ljallangan maqsadlarni belgiladi (The European Green Deal, 2019). Biohudud yondashuvlari ayniqsa, qayta tiklanuvchi qishloq xo'jaligi, qayta ishlanuvchi energiya manbalari va yalpi iqtisodiyotni rag'batlantirish kabi sohalarda muhim ahamiyatga ega.

Evropa Ittifoqining umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (CAP) biohududlarga alohida yo'naltirilmagan bo'lsa-da, u barqaror qishloq xo'jaligi va rivojlanish tashabbuslarini moliyalashtirish uchun asos yaratadi (Key policy objectives..., 2023). Shuningdek, Ening qator dasturlari, xususan INTERREG, LEADER va Natura 2000 kabi tashabbuslar biohududlar doirasida hududiy hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Bu dasturlar bilim almashish, innovatsiya va ish o'rinlarini yaratish orqali hududlarni rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Evropa tajribasi biohududlarni joriy etish orqali hududiy rivojlanish va ekologik barqarorlikka erishishning samarali yo'nalishlarini ko'rsatadi. Bu yondashuv O'zbekiston sharoitida ham moslashtirilib, mamlakatning ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Biohudud tashabbuslari Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, O'zbekiston uchun yuqori darajada dolzarb va foydali bo'lishi mumkin. O'zbekistonda "biohudud siyosati" deb alohida belgilangan qonunlar yoki tashabbuslar mavjud bo'lmasa-da, atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish va qishloq joylarini tiklash kabi kengroq siyosat va huquqiy hujjatlar mavjud. Ushbu hujjatlar biohudud tashabbuslari maqsad va prinsiplari bilan uyg'unlashgan bo'lib, xalqaro bitimlar doirasida mintaqaviy barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Biohududlar Markaziy Osiyoning tabiat, madaniyat va iqtisodiyoti uchun mos keluvchi barqaror rivojlanish modelini taklif etadi. Biohudud konsepsiyasining asosiy afzalliklaridan biri ekotizimlarni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni saqlab qolishdir.

Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, O'zbekiston, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) va Bioxilma-xillik to'g'risidagi Konvensiya (CBD) kabi xalqaro kelishuvlarga a'zo hisoblanadi. Bular bioxilma-xillikni muhofaza qilish, barqaror qishloq xo'jaligi va inklyuziv rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha umumiy asoslarni yaratadi.

Biohududlar tabiiy muhit va muhim ekotizimlarni muhofaza qilishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Bu suv sifatini yaxshilash, tuproq unumdorligini oshirish va uglerod saqlash kabi natijalarga erishishga yordam beradi. Shuningdek, jamiyat barqarorligini mustahkamlash va ijtimoiy birlikni rivojlantirishga yordam beradi.

O'zbekiston o'zining boy bioxilma-xilligi, madaniy merosi va ijtimoiy-hududiy xususiyatlari bilan biohudud yondashuvlarini joriy qilish uchun ideal mintaqa hisoblanadi. Biohudud tashabbuslari tabiiy resurslarni muhofaza qilish, jamiyatlarni rag'batlantirish va mintaqaviy hamkorlik orqali rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Qishloq joylarida jamiyatlarning tarixiy bilimlaridan foydalangan holda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish mumkin. O'zbekiston aholisi 36,8 million kishini tashkil etib, uning 49 foizi qishloq aholisiga to'g'ri keladi (Statistika Agentligi, 2024). Jamiyatlarning erdan foydalanish va tabiiy resurslarni boshqarish jarayonlarida ishtirokini oshirish aholining bandligi va rivojlanishi uchun muhimdir.

Mintaqaviy hamkorlik Markaziy Osiyoning ko'p millatli, ko'p madaniyatli xususiyatlariga mos kelib, transchegaraviy suv resurslarini boshqarish, bioxilma-xillikni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishiga moslashishda hamkorlik uchun zamin yaratadi.

O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi siyosati sohani modernizatsiya qilish, turli xillashtirish va barqarorlikni oshirishga qaratilgan. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning asosiy tarmog'i bo'lib, aholining katta qismini ish bilan ta'minlaydi. 2023-yilda qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning 24,3 foizini va ish bilan bandlikning 24 foizini tashkil etgan (Statistika Agentligi, 2023).

Biohudud tashabbuslari organik qishloq xo'jaligi, hosildorlikni oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanish kabi chora-tadbirlarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

O'zbekistondagi mavjud siyosiy va huquqiy baza biohudud yondashuvlarini joriy qilish uchun kuchli asos yaratadi. Biohududlar ekologik muhofaza, jamiyatlarni rag'batlantirish va mintaqaviy hamkorlikni uyg'unlashtirgan holda O'zbekistonning yashil maqsadlariga erishishga hissa qo'shishi mumkin. Ular mamlakat uchun barqarorlik, farovonlik va ekologik muvozanatli kelajakni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning barqaror rivojlanish va yashil maqsadlarga erishish jarayonida biohudud konsepsiyasi zamonaviy va samarali yondashuv sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu model mahalliy va global miqyosda ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga moslashuvchan echimlarni taklif etadi. Maqola davomida keltirilgan tahlil va natijalar asosida quyidagi xulosalar va takliflar shakllantirildi:

1. Biohudud yondashuvi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni uyg'unlashtirgan holda, qishloq joylarini barqaror rivojlantirish, tabiiy resurslarni muhofaza qilish va madaniy merosni asrash imkoniyatini yaratadi. Bu yondashuv mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash va atrof-muhitni muhofaza qilishning innovation vositasi sifatida e'tiborga olinadi.

2. O'zbekistonning mavjud strategiya va siyosatlari, jumladan, atrof-muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligi va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan hujjatlar, biohudud maqsadlari bilan to'g'ridan-to'g'ri uyg'unlikka ega. Ushbu siyosatlar Evropa Ittifoqi davlatlari va boshqa mamlakatlarning tajribalariga mos kelgan holda milliy sharoitlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

3. Biohudud konsepsiyasini O'zbekistonning milliy siyosat va dasturlariga integratsiya qilish mamlakatning yashil maqsadlariga erishishda strategik ahamiyatga ega. Bu yondashuv hududiy barqaror rivojlanishni rag'batlantirish, ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim qadam hisoblanadi.

4. Biohudud tashabbuslari, shuningdek, suv resurslarini samarali boshqarish, qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni joriy etish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashabbuslar mahalliy jamoalarning ekologik boshqaruvdagi ishtirokini kengaytirishga yordam beradi.

5. Xalqaro tajriba va O'zbekistonning milliy siyosatlarini o'rtasidagi o'xshashliklardan samarali foydalanish orqali biohudud yondashuvlarini moslashtirish va amaliyotga joriy etish orqali hududiy rivojlanish va ekologik barqarorlikka erishish mumkin.

Biohudud konsepsiyasi O'zbekistonning kelajakdagi ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish strategiyalarida muhim o'rin tutishi mumkin. Ushbu yondashuv milliy va mintaqaviy darajada barqarorlik va farovonlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг “2019-2028 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида биологик хилма-хилликни сақлаш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” қарори 11.06.2019 йилдаги 484-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика Агентлиги (2023, 2024) - <https://stat.uz/en/official-statistics/agriculture>.
3. Aşkin Uzel, R. (2021). Slow Food Movement and Sustainability. In: Idowu, S., Schmidpeter, R., Capaldi, N., Zu, L., Del Baldo, M., Abreu, R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_510-1
4. Dias R., S., Costa D., Correia H., E., Costa, C., A. (2021) Building Bio-Districts or Eco-Regions: Participative Processes Supported by Focal Groups Agriculture, Volume 11, 511 Retrieved from <https://doi.org/10.3390/agriculture11060511>
5. Douwe van der Ploeg, J., Barjolle, D., Bruil, J., Brunori, G., Madureira, L., M., C., Dessein, J., Drag, Z., Fink-Kessler, A., Gasselin, P., Gonzalez de Molina, M., Gorlach, K., Jürgens, K., Kinsella, J., Kirwan, J., Knickel, K., Lucas, V., Marsden, T., Maye, D., Migliorini, P., Milone, P., Noe, E., Nowak, P., Parrott, N., Peeters, A., Rossi, A., Schermer, M., Ventura, F., Visser, M., Wezel, A. The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe, Journal of Rural Studies, Volume 71, Pages 46-61, Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003>
6. Key policy objectives of the new CAP (2023). Retrieved from https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en#documents
7. Kinley, A. (2012). Local Food on a Global Scale: An Exploration of the International Slow Food Movement. Journal of Integrated Studies, 3(1). Retrieved from <https://jis.athabasca.ca/index.php/jis/article/view/116>
8. Oliver, A. (2019). Lessons learned from eco-district pilot projects: the importance of stakeholder relations. Thesis of dissertation. University of Montreal, Canada. <https://doi.org/1866/21679>
9. Parente, R., C., Geleilate, J., M., G., Rong, K., (2018). The sharing economy globalization phenomenon: A research agenda. Journal of International Management, volume 24, 52–64. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S107542531730162X?via%3Dihub>
10. Pugliese, P., Antonelli A. (2015): I biodistretti in Italia, note introduttive. In: Pugliese, P. Antonelli A., L'agricoltura biologica in chiave territoriale. Rapporto finale sull'esperienza dei biodistretti in Italia. Project DIMECOBIO
11. Report on Organic Districts in Europe (2021) O1-A1: Comparative Analysis on Organic Districts (or Eco-Regions or Bio-Districts) in Europe. Retrieved from https://www.ecoregion.info/wp-content/uploads/2021/11/O1-A1_Organic_Districts_in_Europe.pdf
12. Stotten R., Bui S., Pugliese P., Schermer, M., Lamine C. (2017). Organic values-based supply chains as a tool for territorial development: a comparative analysis of three European organic regions. Int. J. Sociol. Agric. Food 24, 135–154
13. Stotten R., Froning P. (2023) Territorial rural development strategies based on organic agriculture: the example of Valposchiavo, Switzerland. Front. Sustain. Food Syst. 7:1182993
14. The European Green Deal (2019). European Commission. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2> (accessed on 10 May 2021)
15. The experience of Bio-districts in Italy (2017). FAO. Retrieved from <https://www.fao.org/3/bt402e/bt402e.pdf>
16. Zanasi C., Basile S., Paoletti F., Pugliese P., Rota C. (2020). Design of a Monitoring Tool for Eco-Regions. Front. Sustain. Food Syst. 4:536392. Retrieved from doi: 10.3389/fsufs.2020.536392

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

